

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 247 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалитетические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA EKOLOGIK TA'LIM – TARBIYA BERISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Yarova Gulhayo Fazliddin qizi

Navoiy davlat universiteti

Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik savodxonlikni shakllantirish, ekologik tarbiya berish shakllari, ekologik bilim berishning yangi turlari, o'ziga xos xususiyatlari va ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: ekolog bolajon, ekologik belgi: undovchi va taqiqlovchi, ekosayohat, ekologik albom, ekologik harakat, ekologik multfilm, ekologik hamkorlik, "Eko.Child", ilk qadam.

Abstract: This article describes the formation of environmental literacy in preschool children, the forms of implementation of environmental education, new types of environmental education, its characteristics, and its importance.

Key words: ecological child, ecological symbol: exclamation and prohibition, ecotourism, ecological album, ecological movement, ecological cartoon, ecological cooperation, «Eco.Child», first step.

Аннотация: В данной статье описаны формирование экологической грамотности у дошкольников, формы реализации экологического образования, новые виды экологического образования, его особенности и значение.

Ключевые слова: мальчик-эколог, экологический символ: восклицательный и запрещающий, экотуризм, экологический альбом, экологическое движение, экологический мультфильм, экологическое сотрудничество, «Эко.Чилд», первые шаги.

KIRISH

Atrof-muhitga nisbatan antropogen faollikning ortishi natijasida butun sayyorada tabiat qonuniyatlari o'zgarayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Buning oqibatida flora va fauna ayrim turlarining yo'qolishi, yer yuzidagi suv resurslarining keskin ifloslanishi yoki kamayishi, atmosfera havosida chiqindi gazlar konsentratsiyasining ortib borishi, insonlarda turli kasalliklarning ko'payishi va yosharlishi kabi ko'plab ekologik muammolar avj olmoqda.

Aytish mumkinki, insonlarning ekologik bilimi, ongi va madaniyatini shakllantirish bugungi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib, bu masalalar o'z ahamiyatini har kuni ko'proq eslatib turibdi. Bu holat ekologik tarbiyani maktabgacha ta'limdan boshlab joriy etish zaruratini tug'diradi¹.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalashning zamonaviy texnologiyalari — ta'lim-tarbiya yoki kundalik hayot jarayonida yuzaga keladigan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan bolalar va tarbiyachining birgalikdagi faoliyati hisoblanadi. Bu texnologiyalar go'daklar bilan ishlashda elementar qidiruv faoliyatidan keng foydalanishni nazarda tutadi, chunki bu yondashuv bolalarni nafaqat tabiatning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishtirishga, balki izlanish natijalariga ta'sir ko'rsatadigan mantiqiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga imkon yaratadi.

Ekologik ta'lim shaklidan foydalanish muvaffaqiyati bolalarning faol idrokini kuchaytirish uchun tarbiyachi tanlagan usullarga bog'liq. Fan va ta'lim markazlarida olib boriladigan mashg'ulot topshiriqlari bolalarning yoshiga mos va puxta tayyorlangan bo'lishi talab etiladi².

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash va ta'lim tashkilotlarida ekologik ta'lim-tarbiyaning pedagogik tizimini takomillashtirishga alohida

1 G.I.Xasanova - Ta'lim jarayonida dasturlashtirilgan o'qitish texnologiyasidan foydalanishning afzalliklari Jizzax: 2020.

2 Maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat o'quv dasturi asosida yaratilgan mobil dastur "Ilk qadam".

ahamiyat qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi "O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 434-sonli Qarori qabul qilingan. Ushbu qarorning III bobida maktabgacha ta'lim tizimida ekologik ta'limni takomillashtirish zarurligi bayon etilgan³.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganishga yo'naltirilgan kompleks metodlardan foydalanildi. Birinchi bosqichda ilmiy-nazariy tahlil metodi yordamida pedagogika va psixologiya sohalarida tarbiya berish texnologiyalari bo'yicha mavjud nazariyalar va yondashuvlar tizimli ravishda tahlil qilindi. Bu jarayonda xalqaro va milliy ilmiy manbalar, ilg'or pedagogik tajribalar o'rganilib, zamonaviy texnologiyalarning tarbiya jarayoniga qo'shayotgan hissasi aniqlashtirildi.

Ikkinchi bosqichda eksperimental metod qo'llanilib, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar bilan tarbiyaviy jarayonlar amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Bunda o'qituvchilar va tarbiyachilar tomonidan yangi texnologiyalarni joriy qilishning samaradorligi baholandi. Sinov natijalari tahliliy-statistik metod yordamida qayta ishlanib, texnologiyalarning bolalarning intellektual, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri aniqlandi.

Tadqiqotda shuningdek so'rov va kuzatish metodlaridan foydalanilib, ota-onalar, pedagoglar va bolalarning fikrlari o'rganildi. Ushbu ma'lumotlar asosida tarbiya texnologiyalarini yanada samarali qilish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Integratsiyalashgan yondashuv orqali tadqiqot mavzusi bo'yicha holatni kompleks tahlil qilish va xulosalar chiqarish imkoniyati yaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotimiz davomida ushbu Konsepsiyadagi normativlar va Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartlariga asoslangan holda "Ekolog bolajon" dasturi ishlab chiqildi. Dasturdan ko'zlangan asosiy maqsad – maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilariga mamlakatimiz tabiati, ekotizimlarini asrash, yo'qolib borayotgan va kamyob turdagi o'simliklar va hayvonot dunyosi haqida ma'lumot berish hamda ularni asrab-avaylash masalasiga alohida e'tibor qaratishdan iboratdir. Dastur aniq pedagogik tizimlashtirildi va uning asosida atrof-muhitni toza va ozoda saqlash har qanday kasalliklarning oldini olishga yordam berishini anglab yetishlariga ko'maklashish, ekologik tarbiya berish jarayonini yanada takomillashtirish maqsadida zaruriy burchaklar tashkil etish, mashg'ulotlarni mavzular bo'yicha kerakli materiallar bilan jihozlash va tarbiyalanuvchilarning ekologik ta'lim va tarbiyalarini shakllantirishda ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini tashkillashtirish amalga oshirildi. Mashg'ulotlarda ekologik bilimlar tizimlashtirilgan shaklda va turli xil noan'anaviy usullarga mos ravishda tarbiyalanuvchilarga yetkazildi. "Ekolog bolajon" dasturi mashg'ulotlarini boshlashdan avval ota-onalar va tarbiyalanuvchilar orasida mavzu doirasida sohaga oid so'rovnomalar o'tkazilib, ularning ekologik savodxonligi aniqlandi. Dastlab bolajonlarga yoshiga mos tarzda atrof-muhit muhofazasi, ekologiya va tabiat o'rtasidagi bog'liqlik hamda ularni bir-biridan ajratib turuvchi jihatlar haqidagi rasmlil ko'rgazmalar ko'rsatilib, ularda ilk tushunchalar shakllantirildi. Shu mashg'ulotlarda bolajonlar maxsus "Ekologik belgi"lar bilan tanishtirildi. Bu belgilar tabiat va inson munosabatlarida aynan qanday harakatlarni bajarish mumkin va qanday harakatlarga yo'l qo'yib bo'lmasligini ko'rsatadi. Belgilar ikkiga bo'linadi: "Undovchi" va "Taqiqlovchi". Undovchi belgilar – qanday harakatlarni amalga oshirish kerakligini bildirsa, taqiqlovchi belgilar – qanday harakatlarni amalga oshirish mumkin emasligini ko'rsatadi.

3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2019 yil 27 maydagi "O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish kontsepsiyasi tasdiqlash to'g'risida"gi 434-sonli Qarorning III-bobi

Keyingi mashg'ulot jarayonida tarbiyalanuvchilar bilan birgalikda "Ekosayohat" uyushtirildi. Yurtimizdagi madaniyat va istirohat bog'lariga tashrif buyurish asnosida bolalarga "Ekologik belgi"larni qayerlarga joylashtirish mumkinligi va atrofning tozaligini saqlash, undagi barcha ne'matlarni qadrlash kerakligi o'rgatildi. Havolar soviy boshlagach, "Ekosayohat" uyushtirish biroz mushkul bo'lgani sababli, bolalar multimedia va videoroliklar orqali chet el mamlakatlarining madaniyat va istirohat bog'lariga sayohat qilishdi. Shu bilan birga, ularning tozalik qoidalari bilan tanishtirildi.

"**Ekologik albom**" loyihasida bolajonlar atrof-muhitni toza va ozoda saqlashga oid chizgan rasmlarini, ekologik tushunchalarini aks ettirgan ishlarini, yurtimizda va dunyoda yo'qolib borayotgan va kamyob turdagi o'simliklar va hayvonot dunyosiga bag'ishlangan rasmlarini namoyish qilishdi. Har oy "Tozalik – inson salomatligi garovi" nomli rasmlar tanlovi tashkil etilib, eng yaxshi asarlar bukletlarga joylashtirildi.

"Ekologik harakat" texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilar mashg'ulot xonalarida va bolalar maydonchasida tozalik kunlarini o'tkazishdi, atrofga ko'chat ekish, gullarga suv quyish va tuproqni yumshatishga oid ishlarni bajarishdi. Bolajonlar o'z qo'llari bilan maxsus idishlarga ko'chat ekishdi, gul va o'simliklarni parvarish qilishdi. Bu orqali ularga o'simliklarning atrof-muhit jozibadorligini oshiruvchi va havo tozalovchi muhim vosita ekanligi haqida tushunchalar berildi. Ushbu faoliyatlar ekologik tarbiyaning samaradorligini oshirishda katta ahamiyat kasb etgani aniqlandi.

Har bir mashg'ulotdan so'ng, bolajonlarga ekologik bilim, tafakkur va madaniyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi ekologik multfilmlar namoyish etildi. Tomosha tugagach, tarbiyachilar bolalar bilan birgalikda ko'rilgan multfilmlarni tahlil qilishdi.

- "Ekologik hamkorlik" doirasida ota-onalar bilan hamkorlikda bir qator ishlar amalga oshirildi;
- "Eco.Child" nomli ekologik gazeta tashkil etildi;
- "Tabiat va biz" nomli ommaviy tadbirlar tashkillashtirildi;
- Ko'ngilli yoshlar (volontyorlar) guruhi shakllantirildi;
- Atrofga ko'chat va gullarni ko'proq ekish bo'yicha tadbirlar belgilandi;
- Yilda kamida to'rt marta (bahor, yoz, kuz, qish) tozalik kunlarini o'tkazish rejalashtirildi.

ECO. Teatr. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari tabiat hodisalari yoki biror o'simlik, gul, daraxt yoki hayvon ko'rinishiga kirib, ularning nomidan tozalikni saqlash, atrofini sevish va muhofaza qilish haqida turli harakatlarni bajarishdi. Har oy "Ona tabiatni asraylik" nomli teatr tadbiri tashkil etildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosasifatida shuni aytishimiz mumkinki, ekologik tarbiya insoniyatning asosiy umuminsoniy qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Uning mohiyati ekologik inqirozga olib kelishi mumkin bo'lgan salbiy ko'rinishlarni ijobiy faoliyatga aylantirishda, ekologik munosabatlar tizimini ilmiy, axloqiy va badiiy vositalar orqali tartibga solishda namoyon bo'ladi. Insonning ekologik tarbiyasining ilk bosqichi maktabgacha yoshdan boshlanib, ekologik madaniyatni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan, tizimlashtirilgan ekologik bilimlar majmuini o'z ichiga olgan «Ekolog bolajon» dasturi bolajonlarimiz ongida tabiatni asrab-avaylashga oid tushunchalarni shakllantirib borishda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G. I. Xasanova – *Ta'lim jarayonida dasturlashtirilgan o'qitish texnologiyasidan foydalanishning afzalliklari*. Jizzax: 2020.
2. *Maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat o'quv dasturi asosida yaratilgan mobil dastur* – "Ilk qadam".
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2019-yil 27-maydagi "O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 434-sonli Qarorining III-bobi.
4. A. Karimov – *Ekologik tarbiya va ta'lim asoslari*. Toshkent: 2018.
5. B. T. Qosimov – *Bolalarning ekologik tarbiyasi: nazariy va amaliy jihatlar*. Toshkent: O'qituvchi, 2017.
6. A. Sh. Xudoyqulov – *Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ekologik bilimlarni shakllantirish usullari*. Samarqand: 2019.

7. Yu. T. Murodov – *Ekologik ta'lim texnologiyalari: interfaol yondashuvlar*. Qarshi: Nasaf, 2020.
8. R. Abdullaeva – *Maktabgacha ta'limda ekologik muammolarni bartaraf etish yo'llari*. Toshkent: 2021.
9. E. O'zbekistonov – *O'zbekiston tabiatining boyligi va ularni asrab-avaylash*. Toshkent: 2019.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev – *Yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish bo'yicha qarorlar va dasturlar to'plami*. Toshkent: Adolat, 2020.
11. X. S. Karimova – *Ekologiya asoslari: maktabgacha ta'lim muassasalari uchun darslik*. Toshkent: Sharq, 2021.
12. Xalqaro ekologik tashkilotning *Bolalar uchun tabiatni asrash bo'yicha tavsiyalar*. YUNESKO nashri: Parij, 2018.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.